

Investitsiyalarni boshqarishda davlatning o'rni

Umataliyev Farruxbek ,

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti,

AKTSIM fakulteti 1-bosqich talabasi

Annotatsiya.

Ushbu maqolada mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirishda investitsiyalarni keng jalb qilishning amaldagi holati tahlillari, kelgusida amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalar, Prezidentimiz tomonidan investitsiya, eksport va xalqaro hamkorlik sohalarida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ustuvor vazifalar bo'yicha o'tkazilgan selektor yig'ilishida mazkur soha bo'yicha bergan topshiriqlarining tahlillari va bu masala bugungi kunda naqadar dolzarb ekanligi aniq tahlillarga asosan yoritib beriladi

Kalit so'zlar.

investitsiya, investitsiyalarni jalb qilish, to'g'ridan to'g'ri investitsiya, eskport, investitsiya muhiti, investitsiya jozibadorligi,

The government's role in investment management

Umataliev Farrukhbek

Named after the Muhammad Al-Khwarizmi

Tashkent University of Information Technologies

AKTSIM faculty, 1st student,

Abstract.

This article presents analyses of the current state of attracting extensive investments for the development of our country's economy, and of the instructions given by our President during a selector meeting on priority tasks to be implemented in the spheres of investment, export, and international

cooperation. It also outlines tasks to be implemented in the future. Furthermore, based on concrete analyses, the article highlights how critically important this issue is today.

Keywords.

investment, attracting investments, direct investment, export.

Роль государства в управлении инвестициями.

Уматалиев Фаррухбек

Ташкентского университета информационных технологий

имени Мухаммада аль-Хорезми.

АКТСИМ студент 1-го курса

Аннотация.

В данной статье представлен анализ текущего состояния широкого привлечения инвестиций в развитие экономики нашей страны, задач, которые предстоит реализовать в будущем, а также поручений, данных нашим Президентом на селекторном совещании по приоритетным задачам, подлежащим реализации в сферах инвестиций, экспорта и международного сотрудничества. На основе конкретных анализов освещается, насколько актуален данный вопрос на сегодняшний день.

Ключевые слова.

инвестиции, привлечение инвестиций, прямые инвестиции, экспорт..

Kirish.

O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 25 dekabrda qabul qilingan "Investitsiyalar¹ va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi Qonunda investitsiyalarga quyidagicha ta'rif berilgan: "investitsiyalar-investor tomonidan foyda olish maqsadida ijtimoiy soha, tadbirkorlik, ilmiy va boshqa

¹ Investitsiya - iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida o'z mamlakatida yoki chet ellarda turli tarmoqlarga, ijtimoiy-iqtisodiy dasturlarga, innovatsiya, tadbirkorlik loyihalariga uzoq, muddatli kapital kiritish (qo'yish).

faoliyat turlari ob'ektlariga tavakkalchiliklar asosida kiritiladigan moddiy va nomoddiy boyliklar hamda ularga bo'lgan huquqlar, shu jumladan intellektual mulk ob'ektlariga bo'lgan huquqlar, shuningdek reinvestitsiyalar bo'lib, ular quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:"(Қоһуһ, 2019)

Investitsiyalar nazariyasida «investitsiyalar» singari «investitsiya jarayonlari» tushunchasi ham aniq bir ta'rifga ega emas. Ayrim mualliflar investitsiya jarayonlarini tor ma'noda baholab, investitsiya bozorlarida amalga oshiriladigan investitsiya kelishuvlariga asosiy e'tiborlarini qaratadi. Aslida, investitsiya jarayonlari kelishuvlar bilan tugamaydi, balki ²aksincha, iqtisodiyotning moddiy sohasida daromadlar yaratish va taqsimlash bilan davom etib, u bir nechta bosqichlardan iborat bo'ladi (Tuxliyev, 2023).

2023 yilda O'zbekiston Respublikasida iqtisodiy va ijtimoiy sohalarni rivojlantirish uchun jami moliyalashtirish manbalari hisobidan 352,1 trln. so'm o'zlashtirilgan bo'lib, 2022 yilga nisbatan 122,1 % ni tashkil etdi.

So'nggi besh yil ichida o'sish sur'atlarini ko'radigan bo'lsak, 2019 yilda 138,1 % ga etgan, 2020 yilda turg'un holatda bo'lgan -95,6 % ni tashkil etgan, 2021 yilda ko'payib -102,9 % kuzatildi, hozirgi davrgacha yana o'sish tendensiyasiga ega bo'lib -122,1 % ni tashkil etdi.³

2023 yilda jami investitsiyalar hajmida, markazlashgan moliyalashtirish manbalari hisobidan moliyalashtirilgan asosiy kapitalga investitsiyalarning ulushi, 2022 yilga nisbatan 3,0 % punktga kamayib, 12,7 % ni yoki 44,8 trln. so'mni tashkil etdi. Mos ravishda, markazlashmagan moliyalashtirish manbalari hisobidan 307,3 trln. so'm yoki jami investitsiyalarning 87,3 % investitsiyalari o'zlashtirilib, 2022 yilga nisbatan 3,0 % punktga ko'paydi.

2023 yilda asosiy kapitalga investitsiyalarning 66,4 % i yoki 233,8 trln. so'mi jalb etilgan mablag'lar hisobidan moliyalashtirilgan bo'lsa, korxonalar, tashkilot va aholining o'z mablag'lari hisobidan 33,6 % yoki 118,3 trln. so'm moliyalashtirildi. 2023 yil yanvar-dekabr oylari yakunlari bo'yicha investitsiya statistikasi ko'rsatkichlarini shakllantirish bo'yicha 3701 ta yirik korxonalar va 4409 ta kichik biznes sub'ektlari tomonidan hisobotlar qabul qilindi.

Adabiyotlar sharhi.

² Investor - Investor - bu moliyaviy daromad olish maqsadida kapital ajratadigan har qanday shaxs yoki boshqa sub'yekt (masalan, kompaniya yoki investitsiya fondi).

³ Stat.uz

Mavzuga oid adabiyotlarni tahlil etish jarayonida milliy iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni jalb etishdagi mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari yuzasidan bir qancha yetakchi iqtisodchi olim va mutaxassislar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilganligiga guvoh bo'ldik. Ulardan P.Mihayela, A.Vaqar, X.Helian tadqiqotlarida milliy iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning institutsional mexanizmi ⁴tadqiq etiladi. Tadqiqot natijalariga muvofiq mamlakat iqtisodiyotidagi institutsional sifat o'zgarishlarining to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi qayd etiladi.

Karimov (2007) xorijiy investitsion korxonalar uchun makroiqtisodiy, qonunchilik va ma'muriy shart-sharoitlarni va imkoniyatlarni hisobga olgan holda barqaror soliq qonunchiligi tizimini joriy etish hamda iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni jalb etish, dasturini shakllantirish bilan bog'liq jarayonlar tadqiq etiladi.

Nodirxanov (2011) o'zining ilmiy tadqiqotlari orqali mintaqaviy darajada investitsiya faolligini oshirish usullari, mintaqalarda investitsiya muhitini baholash, imtiyozli investitsiya loyihalarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlovchi qulay investitsiya muhitini shakllantirish jarayonlarini o'rganadi.

G'ozibekov, Nosirov (2007) ilmiy izlanishlarida investitsion salohiyatni oshirishda soliq yukini kamaytirish, fond bozorlari o'rnini keskin oshirish, xususiy xorijiy investitsiyalarni keng jalb etish uchun qulay investitsion va ishbilarmonlik muhitini shakllantirish tadbirlari samarali amalga oshirish bilan bog'liq jarayonlarni tadqiq etiladi.

Hoshimov (2022) tadqiqotida xorijiy investitsiyalarga quyidagicha ta'rif bergan, subyektlar tomonidan nisbatan yuqori darajada foyda olish maqsadida bir mamlakat hududidan mutloq boshqa mamlakat hududiga muayyan muddatga joylashtiriladigan turli ko'rinishdagi boyliklarga xorijiy investitsiyalar deyiladi.

Umarov (2018) tadqiqotlarida iqtisodiyotning tegishli tarmoq va sohalariga xorijiy investitsiya jalb qilish ko'lamini kengaytirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi.

⁴ **Institutsional mexanizm** — bu jamiyat yoki davlatda muayyan siyosiy, iqtisodiy yoki ijtimoiy faoliyatni tartibga soluvchi rasmiy (va ba'zan norasmiy) tashkilotlar, qoidalar va jarayonlar tizimidir.

Burxanov (2018) tadqiqotlari orqali hududlarga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning ilmiynazariy jihatlari o'rganilib, hududlarga xorijiy investitsiyalarni jalb etishning muammoli jihatlari asoslangan hamda ularni bartaraf etishga qaratilgan takliflar ishlab chiqilgan.

Investitsion loyixaga turli adabiyotlarda turlicha ta'riflar keltirilgan bo'lib bizningcha investitsion loyiha –bu dastavval iqtisodiy foyda (daromad) olish maqsadida yangidan yoki amal qilib turgan ishlab chiqarish (mahsulot ish xizmatlar ko'rsatish) faoliyatini modernizatsiyalash uchun loyixalash qurilish texnologiya va asbob-uskunalar olib kelish kadrlar tayyorlash va boshqalarni o'z ichiga oladigan kompleks tadbirlar rejasi hisoblanadi. Bu nafaqat biron-bir faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan tashkiliy-huquqiy va moliyaviy hisob hujjatlar tizimi balki aniq maqsadga erishish uchun uni amalga oshirishga mo'ljallangan tadbirlar majmui hisoblanadi (G'ozibekov, Nosirov, 2007).

Davlat, korxonalar va tashkilotlarning muhim vazifalaridan biri investitsiyalarning iqtisodiy samaradorligini oshirish hisoblanadi. Investitsiyalarning iqtisodiy samaradorligini oshirish muammosining mohiyati shundan iboratki, har xil xarajat birligiga (mehnat, moddiy, moliyaviy) ishlab chiqarish hajmi, xizmatlar va foyda hamda milliy daromadni oshirishga erishish lozim bo'ladi

Tadqiqot metodologiyasi.

Investitsiyalarni jalb qilish va boshqarishning xorij tajribasi hamda uni mamlakatimizda tadbiq etish imkoniyatlari mavjud bo'lgan ilmiy tadqiqotlarni xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish, statistik ma'lumotlarni va iqtisodiy jihatdan taqqoslash va tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, ilmiy abstraksiyalash, ma'lumotni guruxlash, analiz va sintez, induksiya va deduksiya usullaridan keng foydalanilgan.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Bugungi kunda xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning bir qancha shakllari mavjudligini inobatga olib bir qancha tahliliy yondashuvlar o'tkazildi;

- Mamlakatga investitsiya kiritish orqali xususiy va qo'shma korxonalarni tashkil etishda raqamli texnologiyalar⁵dan foydalanish;

⁵ **Raqamli texnologiyalar** — bu ma'lumotlarni **raqamli shaklda** yaratish, saqlash, qayta ishlash va uzatish imkonini beradigan texnologiyalar tizimidir. Ular **kompyuterlar, internet, mobil qurilmalar, sun'iy intellekt, raqamli aloqa vositalari** kabi qurilmalar va dasturiy ta'minotlarga asoslangan.

•100% mol-mulk xorijiy investorga tegishli bo'lgan xorijiy korxonalarni tashkil etishda investorlar texnikasini yaqindan o'rganish;

•yirik xorijiy kompaniya va firmalarning sho'ba korxonalarivafiliallarini elektro mexanizmini tashkil etish;•erkin iqtisodiy va ixtisoslashgan hududlar tashkil etish;

•moliyaviy aktivlarni sotish va sotib olish.

Chet eldan investorlarni jalb qilishda turli usullar va texnikalarning qo'llanilishi o'z o'rnida hosilini bermoqda. Shiddatli va jadal iqtisodiy o'sish, iqtisodiy yangiliklarni amalda qo'llash va iqtisodiyotni diversifikatsiya qilishda ishonchli va aniq bayon qilingan investitsiya siyosati yuritish va ulardan to'g'ri foydalana olish eng muhim omil hisoblanadi. Mamlakatimiz o'zining tabiiy boyliklarga ega ekanligi, va ularni qazib olish, qayta ishlov berish borasida zavod, fabrika va maxsus joylarni tashkil etish, shuningdek amalda ish olib borayotgan korxonalarining yangilanishi va zamonaviy texnikalar bilan ta'minlanganligi va o'z o'rnida chet ellik investorlarni o'ziga jalb qilmoqda va ularning mamlakatga kirib biznesi rivojlantirishga yo'l ochib bermoqda.

So'nggi yillarda mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligini oshirish va iqtisodiyotga yanada ko'proq xorijiy investitsiyalarni jalb qilish maqsadida bir qancha ishlar amalga oshirildi. Xususan, qonunchilikda investorlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish maqsadida yangi "Soliq kodeksi", "Investitsiya va investitsion faoliyat to'g'risida"gi qonun, "Mediatsiya to'g'risida"gi qonun qabul qilindi. Investorlar uchun yanada qulay sharoit yaratish uchun Xalqaro Toshkent arbitraj markazi tashkil etildi hamda "investitsiya krediti", "investitsiya subsidiyasi" va "investitsion viza" kabi yangi mexanizmlar joriy qilindi. Mamlakatda faoliyat yuritayotgan erkin iqtisodiy zonalar ⁶soni 2017-yil boshida 3 tani tashkil etgan bo'lsa, 2022-yilga kelib, 22 taga yetdi. Ulardan 12 tasi sanoat, 6 tasi farmatsevtika, 2 tasi turizm, 2 tasi qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan. Qonunchilikdagi o'zgarishlar va yaratilgan imkoniyatlar mamlakatdagi investitsiya muhitiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Masalan, O'zbekiston 2019-yilda ilk bora Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (IHTT) ning "To'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarni tartibga solish cheklolari indeksi"gakiritildi va ushbu indeksga ko'ra, 2020-yilda jahonda 43-o'rinni, Osiyo mintaqasida 7-o'rinni qayd etdi. 2017—2022-yillarda O'zbekiston xalqaro Iqtisodiy erkinlik indeksi umumiy reytingida o'z o'rnini 31 pog'onaga yaxshilab, 148-o'rindan 117-o'ringa ko'tarildi. Mamlakatga

⁶ **Erkin iqtisodiy zonalar (EIZ)** — bu davlat hududida ajratilgan, alohida soliq, bojxona va ma'muriy imtiyozlar berilgan maxsus iqtisodiy hududlardir. Bu zonalar ichida tadbirkorlik faoliyatini olib borish **soddalashtirilgan tartibda** amalga oshiriladi, chet ellik va mahalliy investorlar uchun **qulay sharoitlar** yaratiladi.

kiritilayotgan to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi 2017-yilda 2,2 milliard dollarni tashkil etgan bo'lsa, 2022-yil yakunida ushbu ko'rsatkich 1,5 barobar ortib, 3,3 milliard dollarga yetdi

Agentlik tahliliga ko'ra 2023-yilning yanvar-dekabr oylarida asosiy kapitalga jami 352,1 trillion so'mlik investitsiyalar o'zlashtirilgan. Shundan 21,2 trillion so'mi O'zbekiston Respublikasi kafolati ostidagi xorijiy kreditlar hisobidan moliyalashtirilgan. Mazkur kreditlarni o'zlashtirishning eng yuqori ulushi Toshkent shahrida (8,2 trillion so'm) qayd etilgan. Eng past ko'rsatkich esa Jizzax viloyatida - 328,5 milliard so'm.

O'zbekiston kafolati ostidagi xorijiy kreditlar hisobidan moliyalashtirilgan asosiy kapitalga investitsiyalarning eng yuqori ulushi Xitoy (25,6 foiz), Rossiya (13,4 foiz), Saudiya Arabistoni (7,9 foiz) va Turkiya (6,4 foiz) mamlakatlari hissasiga to'g'ri kelgan.

Statistik raqamlarga qaraganda, byndan 5 yililgari, ya'ni 2019-yilda asosiy kapitalga 189,9trillion so'mlik investitsiyalatr o'zlashtirilgan. Shundan O'zbekiston kafolati ostida jalb qilingan xorijiy kreditlar 27,9 trillion so'mni tashkil etadi.

2020-yilda 202 trillion so'm investitsiyalar o'zlashtirilgan bo'lib, shundan 22,5 trillion so'mi (2019-yildagidan 11,1 foiz kam) respublika kafolati ostidgi xorijiy kreditlar hisobidan moliyalashtirilgan.

Agentlik ma'lumotlarida 2021-yilda mamlakatda asosiy kapitalga 245 trillion so'mlik investitsiyalar o'zlashtirilgan. Shundan 17,3 trillion so'mi O'zbekiston hukumati kafolati ostidagi xorijiy kreditlar hissasiga to'g'ri keladi. 2022-yilda asosiy kapitalga jami 269,9 trillion so'mlik

1-jadval

Hududlar kesimida asosiy kapitalga xorijiy investitsiya va kreditlar,mlrd.so'm

Hududlar kesimida	To'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar	O'z. R. kafolati ostida xorijiy kreditlar	Kafolatlanmagan boshqa investitsiya va kreditlar
O'zbekiston Respublikasi	84311,6	21153,4	82419,8
Qoraqalpog'iston Respublikasi	1829,2	1221,4	4266,7
Andijon	7501,3	555,5	3202,8
Buxoro	12496,0	1826,6	5805,1
Jizzax	4382,0	325,8	5562,3
Qashqadaryo	3959,6	1804,0	6043,0
Navoiy	6296,8	2070,1	7946,7
Namangan	1722,5	783,8	7856,9
Samarqand	6894,0	1008,1	3616,9
Surxondaryo	8083,5	513,0	2520,8
Sirdaryo	9722,7	101,1	2700,8
Toshkent	6080,4	1757,0	17432,3
Farg'ona	5229,7	401,5	3822,8
Xorazm	1399,7	538,1	3403,6
Toshkent sh	8714,2	8244,7	8239,1

Активация

investitsiyalar o'zlashtirilgan.

Investitsiya bilan turli soha va tarmoqlarga, hududlarga yangi texnologiyalar, ilg'or tajribalar, yuksak malakali mutaxassislar kirib keladi, tadbirkorlik jadal rivojlanadi (Qonun, 2019).

Bugungi kunda mamlakatimizda 21 ta erkin iqtisodiy zonalar mavjud bo'lib ulardan 19 tasi sanoat va ishlab chiqarish, 1 tasi turizm va yana 1 tasi esa qishloq xo'jaligi sohasiga ixtisoslashgan

Xulosa va takliflar.

Investitsiyalarni boshqarish har qanday mamlakat yoki mintaqaning muvaffaqiyatli rivojlanishining muhim tarkibiy qismidir. Ushbu jarayonning nazariy asoslari investitsiyalarni boshqarish tushunchalari, tamoyillari va usullarini o'z ichiga oladi. Investitsion faoliyatni boshqarish kompleks yondashuv⁷ni va turli jihatlarni, jumladan strategik rejalashtirish, investitsiyalarni jalb qilish, resurslarni taqsimlash va loyihani amalga oshirish monitoringini hisobga olishni talab qiladi. Jozibador sarmoyaviy muhitni, jumladan, qulay siyosiy, iqtisodiy va huquqiy sharoitlar yaratish, ham mahalliy, ham xorijiy investorlarni jalb etish muhim ahamiyatga ega.

Muhim loyihalarni tanlash va risklarni boshqarish investitsiyalarni boshqarishning asosiy jihatlaridir. Bu har bir loyihaning potentsial natijalari va risklarini muvozanatli yondashuv va tahlil qilishni talab qiladi. Loyihani amalga oshirish ustidan tizimli monitoring va nazorat muammolarni o'z vaqtida aniqlash va investitsiyalarni boshqarishrejalari va strategiyalariga tuzatishlar kiritish imkonini beradi.

Investitsiyalarni boshqarish iqtisodiyotni rivojlantirish va jamiyat farovonligini oshirishda muhim o'rin tutadi. Investitsiyalarni boshqarishning nazariy asoslari turli yondashuvlar va investitsiya qarorlarini qabul qilishda hisobga olinishi kerak bo'lgan omillarni o'z ichiga oladi. Ushbu asoslarni tushunish investitsiyalarni samarali boshqarish va natijali maqsadlarga erishish imkonini beradi

Adabiyotlar / Литература / Reference:

⁷ **Kompleks yondashuv** — bu muammoni yoki vazifani **bir nechta jihatdan birgalikda**, tizimli va har tomonlama ko'rib chiqish usulidir. Bu yondashuvda faqat bitta emas, balki **iqtisodiy, ijtimoiy, huquqiy, texnik, madaniy yoki boshqa omillar** birgalikda hisobga olinadi.

1. Abidxadjaev U., Karimov M., Davletov F. (2023) Davlat mablag'lari ishtirokidagi investitsiya loyihalarini baholash bo'yicha qo'llanma. 2.
2. 2. Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti (MHTI). –T.: 72 bet. Burxanov A. (2018) Hududlarga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish-milliy iqtisodiyot barqarorligini ta'minlashning asosiy omili.
3. Biznes-Ekspert, No10. -7-13 bet. G'ozibekov D, Nosirov E. (2007) O'zbekiston iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish. Risola. -T.: "Iqtisod-Moliya". -B.92
4. Tuxliyev B.K., (2023) Investitsiyalarni moliyalashtirishning dolzarb masalalari: Monographie. -T, 161 b.
5. Жданов В.П. (2001) Инвестиционные механизмы регионального развития. – Калининград, БИЭФ, 15с.
6. Иванов Г.И. (2002) Инвестиции: сущность. Виды, механизмы функционирования /Серия «Учебники, учебные пособия», Ростов н/Д: Феникс, С.80
7. Azizov A.S. (2021) To'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar jalb qilishda moliyaviy iqtisodiy va mamlakat xatarlarini kamaytirish. Iqt. fan. bo'y. fals. dokt. (PhD) diss. Avtoref. –Toshkent: 2021. –11 b.
8. Bababekova D.Sh, Tursunov B.O. (2019) Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish orqali raqobatbardosh iqtisodiyotni shakllantirish yo'nalishlari. Ilmiy-ommabop risola.-T.: "Iqtisod-Moliya", 40 b
9. Bozorov R.H. (2018) O'zbekistonning global indekslarda ishtirokini keng ta'minlash –investitsiya muhiti jozibadorligini oshirishning muhim omili. "Xalqaro moliya va hisob" ilmiy elektron jurnali. No 4-5, avgust-oktyabr.
10. Mihaela Peres, Waqar Ameer & Helian Xu (2018) The impact of institutional quality on foreign direct investment inflows: evidence for developed and developing countries, Economic Research-Ekonomiska Istraživanja, 31:1, 626-644, DOI: 10.1080/1331677X.2018.1438906 <https://doi.org/10.1080/1331677X.2018.1438906>